

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

MAPEAMENTO DE ACESSIBILIDADE E PROPOSIÇÃO DE ROTAS INCLUSIVAS: UMA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA NA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA

ZIDANE BORGES VIEIRA¹
SILVIA CAMARGO FERNANDES MIRANDA²

¹ Universidade Federal da Bahia (UFBA) – zidaneborges6064@gmail.com

² Universidade Federal da Bahia (UFBA) – smiranda@ufba.br

O presente resumo estendido apresenta resultados e reflexões do componente curricular PEI 0058 - Problemas Especiais em Engenharia I: Mobilidade Inclusiva e Acessibilidade Universal, ofertado no semestre 2024.2 pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a orientação da professora Dra. Silvia Miranda, docente do Departamento de Engenharia de Transporte e Geodésia da UFBA, e tendo como monitor, o discente Zidane Borges Vieira, graduando em Licenciatura em Geografia pelo IGEO/UFBA. A disciplina, voltada para pós-graduandos, teve como objetivo ampliar o entendimento sobre a construção das cidades sob a ótica da acessibilidade universal, promovendo reflexão crítica sobre os desafios e possibilidades para a mobilidade inclusiva, com abordagem técnico-normativa, social e prática. Propôs-se o mapeamento acessível da Escola Politécnica da UFBA, utilizando a ferramenta Story Maps, para avaliar os níveis de acessibilidade dos pavimentos conforme os critérios da NBR 9050/2004 [1] e sugerir rotas alternativas inclusivas para estudantes com deficiência, especialmente em cadeira de rodas. A metodologia articulou teoria e prática, combinando estudos sobre o marco legal da acessibilidade — com base na NBR 9050/2004 [1], Constituição Federal de 1988 [2], Decreto nº 5.296/2004 [3], Leis nº 10.098/2000 [4], 10.257/2001 [5], 10.741/2003 [6], 12.587/2012 [7] e 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) [8] — com atividades práticas de mapeamento e avaliação técnica da acessibilidade física. A ferramenta Story Maps apoiou a sistematização e apresentação dos dados coletados. A análise ocorreu por observação *in loco*, medição de elementos arquitetônicos relevantes (rampas, corrimãos, portas, escadas, elevadores, sinalização tátil) e comparação com os parâmetros da NBR 9050 [1], conforme figura 1. Foram elaboradas representações visuais e narrativas das rotas acessíveis e inacessíveis dentro da estrutura física da Escola Politécnica. O mapeamento está disponível em [9]. Os estudantes organizaram-se em grupos e atribuíram pontuações aos pavimentos, calculando um índice de acessibilidade para identificar andares em conformidade com a norma. As discussões teóricas foram enriquecidas por contribuições de convidados que são pesquisadores e pessoas com deficiência, conferindo sensibilidade às análises. Gabriel Mota, graduando em História pela UFBA, abordou inclusão educacional e desafios no ambiente acadêmico com base no seu artigo produzido em 2023, conforme figura 2; a professora Dra. Marília Cavalcante, docente do DAU da Universidade Federal de Sergipe, tratou das normativas e legislação para mobilidade urbana inclusiva, destacando limites estruturais e culturais; e Vinícius Soares, pessoa em cadeira de rodas, graduando em História pela UFBA, colaborou com a prática de mapeamento, oferecendo uma perspectiva técnica e experiencial sobre entraves na Escola Politécnica. Essas contribuições ampliaram o olhar para a acessibilidade, incorporando aspectos sociais e

simbólicos além da dimensão física. Os resultados indicaram acessibilidade parcial na Escola Politécnica da UFBA. Pavimentos como o térreo e primeiro andar mostraram maior conformidade com a NBR 9050 [1], apresentando rampas adequadas, corrimãos, ausência de piso tátil e portas compatíveis para cadeirantes. Já andares superiores e áreas externas revelaram barreiras, como ausência de sinalização tátil, escadas sem corrimão bilateral e obstáculos que impedem o deslocamento autônomo de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Com base nesses dados, propuseram-se rotas alternativas para os principais ambientes, priorizando trajetos com melhores condições para cadeirantes, pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida. Além da produção técnica, o trabalho fomentou debates sobre o papel da universidade pública como promotora de inclusão e equidade. Constatou-se que mesmo instituições de ensino superior apresentam obstáculos físicos e simbólicos significativos, o que reforça a urgência de ações contínuas de diagnóstico, adequação e fiscalização para garantir a permanência de estudantes e servidores com deficiência. A disciplina reforçou que cidades inclusivas dependem de um esforço coletivo, interdisciplinar e comprometido com direitos humanos e legislação vigente. Entre as conclusões, destaca-se a importância da capacitação técnica aliada ao envolvimento direto de pessoas com deficiência na formulação de diagnósticos e propostas. O caráter interdisciplinar da disciplina permitiu que os estudantes aplicassem conhecimentos técnicos em um contexto social ampliado, compreendendo que acessibilidade não é apenas requisito legal, mas condição indispensável para cidadania plena. Recomenda-se que iniciativas similares sejam replicadas em outras unidades da UFBA e que a universidade incorpore políticas permanentes de avaliação e correção de barreiras. O componente PEI 0058 consolidou-se como ferramenta pedagógica para formar engenheiros conscientes e comprometidos com justiça social. A acessibilidade transcende construção civil e códigos técnicos; é campo de disputa por direitos, reconhecimento e pertencimento. Assim, o mapeamento acessível da Escola Politécnica da UFBA, articulando conhecimento técnico e escuta ativa de pessoas com deficiência, oferece uma experiência transformadora e modelo replicável para outras instituições e espaços urbanos comprometidos com equidade e inclusão.

Figura 1 – Elevador da Escola Politécnica da UFBA.

Fonte: Ferreira (2025).

Figura 2 - Participação de Gabriel Mota na aula do PEI 0058.

Fonte: Borges (2024).

Palavras-chaves: Acessibilidade; Mobilidade Inclusiva; NBR 9050; Mapeamento; Inclusão Social.

Referências

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 105 p.

[2] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

[3] BRASIL. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 dez. 2004.

[4] BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2000.

[5] BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regula os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jul. 2001.

[6] BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 out. 2003.

[7] BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 jan. 2012.

[8] BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

[9] UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Mapeamento acessível da Escola Politécnica da UFBA. Salvador: UFBA, 2024. Disponível em: <https://encurtador.com.br/GVJFQ>. Acesso em: 2 jul. 2025.